

МОЗ УКРАЇНИ: БОРОТЬБА З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ ЗА ПРАВИЛАМИ ЕС ТА США

24 грудня 2019 Уряд України схвалив проект Закону «Про внесення змін до деяких Законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)». Він розроблений у рамках реалізації Рамкової Конвенції боротьби проти тютюну та на виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом. Законопроект значно посилить боротьбу з курінням, заповнить прогалини в українському законодавстві, встановить вимоги до обігу електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів в Україні [1, 2].

Переваги законопроекту

МОЗ пропонує заборонити усі смакові добавки, які роблять сигарети «смачними» та заохочують неповнолітніх та молодих людей до куріння. До заборонених речовин входять:

- Додатки, що мають властивості робити дим кольоровим;
- Смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтри, папір, пакування, капсули, або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак або інтенсивність диму;
- Кофеїн, таурин чи інші домішки, які можуть асоціюватись з бадьорістю;
- Вітаміни, які помилково можуть спровокувати думки щодо користі сигарет і смакові домішки у сигаретах будуть заборонені.

Нові правила маркування – «страшні картинки»

Проектом Закону запроваджуються нові маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду куріння будуть змінені на європейські та займатимуть значно більшу частину упаковки сигарет – 65%. Більше того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

Правила до попередження про небезпеку для здоров'я запроваджуються для всіх видів тютюнових виробів, електронних сигарет та заправних контейнерів (30% від загальної площі).

Реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати можливі позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров'ям, силою чи молодістю. Під забороною реклама чи натяки на меншу шкідливість, інакший смак або добавки, які зменшують негативний вплив на довкілля.

Проект Закону також забороняє вироблення «міцних» сигарет. Це сигарети в яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг.

Оновлена термінологія для кращого контролю

Проектом Закону розширюється перелік тютюнових виробів, що дозволяє контролювати їх розповсюдження, рекламу та пакування. Серед переліку є такі види: жувальний, нюхальний, тютюн для самокруток, люльок, для кальяну та для перорального вживання.

Крім тютюнових виробів, проект Закону запроваджує визначення трав'яного виробу для куріння. Це виріб на основі рослин, трав або фруктів, що не містить тютюну та який можна споживати через процес згорання.

Документ також передбачає визначення новітніх тютюнових виробів (наприклад, т.зв. тютюнових виробів для електричного нагрівання) – нових девайсів, які набули значної популярності на українському ринку. Це тютюновий виріб, який не входить до таких визначень як: сигарети, тютюн для самокрутки, тютюн для люльки, тютюн для кальяну, сигари, сигарили, жувальний тютюн, нюхальний тютюн та тютюн для перорального вживання. Таким чином, оновлене законодавство дозволить контролювати обіг та рекламу новітніх тютюнових продуктів, які наразі перебувають.

Вищий рівень підзвітності корпорацій

Так, щороку вони будуть подавати до МОЗ інформацію про:

- а) перелік усіх інгредієнтів та їх кількості, використуваних у виробництві тютюнових виробів, в порядку зменшення маси кожного інгредієнта, що входить до складу тютюнових виробів;
- б) рівні викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет;
- в) інформацію про інші викиди та їх граничні рівні.

МОЗ України буде зобов'язаний оприлюднювати цю інформацію для громадськості.

Це дозволить зобов'язати виробників і продавців нікотиновмісних продуктів дотримуватися правил маркування, реклами та розповсюдження, які затверджені для традиційних сигарет, а також щорічно звітувати органам державної влади про склад таких виробів.

Про електронні сигарети [3]

У документі дається визначення для е-сигарет відповідно до правил в ЄС: це виріб, який можна використати для споживання пари, яка містить нікотин, через мундштук, або будь-який компонент цього виробу, в тому числі картридж, резервуар та пристрій без картриджа чи резервуара. Це дозволить зобов'язати виробників і продавців нікотиновмісних продуктів дотримуватися правил маркування, реклами та розповсюдження, які затверджені для традиційних сигарет, а також щорічно звітувати органам державної влади про склад таких виробів.

Електронні сигарети рекламують як більш безпечну альтернативу звичайним сигаретам. Водночас, немає переконливих свідчень, що переходити на електронні сигарети навіть курцям зі стажем є справді вдалим рішенням. Зібрали факти про електронні сигарети та їх вплив на здоров'я.

Кількість споживачів електронних сигарет у світі невідомо збільшується - від близько 7 мільйонів у 2011 році до 35 мільйонів у 2016 році [4]. Серед електронних сигарет виокремлюють "е-сигарети", "електронні кальяни", "моди", "вейпи", чи "електронні системи доставки нікотину".

Досі тривають дослідження щодо впливу електронних сигарет на здоров'я. І жодне не дає однозначної відповіді, включно з міжнародними організаціями. Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) вказує, що в цілому електронні сигарети є менш шкідливими за тютюн. Хоча в складі рідини більшість електронних виробів також містять нікотин, що викликає залежність [5].

Інші науковці кажуть, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень [6], може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень [7].

Ось ще кілька фактів, чому варто відмовитись від електронних сигарет:

- з переходом на електронні сигарети важче кинути курити;
- існують дослідження, які вказують, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, мають менші шанси на успіх, у порівнянні з тими, хто ці пристрої не використовує [8].

Поєднання електронних та звичайних сигарет несе ще більший ризик для здоров'я. Перехід на електронні сигарети сприяє виникненню нового, так званого дуального (подвійного) стилю куріння, тобто споживання електронних та звичайних сигарет одночасно. Ось, наприклад, дослідження, результати якого застерігають використовувати таку комбінацію [9]. Оскільки ми досі не знаємо, який ефект це може спричинити у довгостроковій перспективі, від електронних сигарет краще утримуватися, як і від звичайних.

Пасивне куріння електронних сигарет також є небезпечним. Використання електронних сигарет некурцями, особливо дітьми та підлітками, може призвести до виникнення ніотинової залежності та підвищує ризик почати курити звичайні сигарети (<https://goo.gl/T43Tvr>). Небезпечним є і пасивне куріння е-сигарет, особливо для вагітних жінок та дітей.

Не шукайте легких шляхів кинути курити. Найкращий спосіб зробити це - відмовитись від куріння взагалі. Також важливо, щоби сімейні лікарі звертали увагу на такі речі та говорили зі своїми пацієнтами про ризики куріння та необхідність кидати курити.

Вперше в Україні пропонується врегулювати поняття "електронна сигарета". На жаль, до цього часу ці вироби з доставки нікотину залишаються поза регулюванням, а відповідно можуть вільно продаватися навіть дітям. Нещодавно CDC повідомило про 33 випадки смерті в США, які пов'язують з курінням е-сигарет (вейпів) [10].

Натомість в Україні зростає популярність електронних сигарет, зокрема і вейпу, серед молоді. За даними дослідження GYTS 2017 понад 18% школярів у віці 13-15 років споживають е-сигарети. Популярність куріння електронних сигарет зростає серед підлітків: <https://goo.gl/nFhVqq>.

В Україні є корисний сервіс з рекомендаціями, як підготуватися, щоб кинути курити, номером гарячої лінії та порадами, як допомогти курцю <http://stopsmoking.org.ua/>.

Джерела:

1. [Боротьба з тютюнокурінням: міцні, електронні та сигарети зі смаком будуть регулюватися за правилами ЄС // МОЗ України, 24.12.2019. URL: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/flu_operinfo_2019_51.pdf]
2. [Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту» (з приводу охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну) // МОЗ України. URL: https://moz.gov.ua/uploads/2/13034-pro_20190620_1_pt.pdf]

3. [Головні факти про електронні сигарети та їх вплив на здоров'я // МОЗ України, 23.06.2018. URL: <https://moz.gov.ua/article/health/golovni-fakti-pro-elektronni-sigareti-ta-ih-vliv-na-zdorovja->]
4. [Jones L. Vaping: How popular are e-cigarettes? // BBC News, Sept. 15, 2019. URL: <https://www.bbc.com/news/business-44295336>]
5. [Smoking & Tobacco Use : Electronic Cigarettes // U.S. Department of Health & Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. URL: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/index.htm]
6. [Whiteman H. E-cigarettes may cause cancer and heart disease, says study // MNT, Jan. 30, 2018. URL: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/320778.php>]
7. [Garcia-Arcos I. Chronic electronic cigarette exposure in mice induces features of COPD in a nicotine-dependent / I. Garcia-Arcos, P. Geraghty, N. Baumlin [et al.] // Thorax. - 2016. - Vol. 71. - P. 1119–1129. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2015-208039]
8. [E-cigarettes Associated With Depressed Smoking Cessation: A Cross-sectional Study of 28 European Union Countries / M.S. Kulik, Lisha N.E., Glantz S.A. // American Journal of Preventive Medicine. - 2018. - Vol. 54, No. 4. - P. 603-609. DOI: 10.1016/j.amepre.2017.12.017]
9. [Caraballo R.S. Quit Methods Used by US Adult Cigarette Smokers, 2014–2016 / RS Caraballo, PR Shafer, D. Patel, [et al.] // Prev. Chronic. Dis. - 2017. - Vol. 14, E32. - 160600. DOI: 10.5888/pcd14.160600]
10. [CDC, States Update Number of Cases of Lung Injury Associated with Use of E-cigarette, or Vaping, Products : Media Statement // Oct. 17, 2019. URL: <https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s1017-update-number-lung-injury-cases.html>]

Українською, для цитування: [МОЗ України: Боротьба з тютюнопалінням за правилами ЄС та США. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2019;6(92):7-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051760>]

Ключові слова: тютюнопаління, закони України, Рамкова Конвенція ВООЗ боротьби проти тютюну, «страшні картинки» на пачках цигарок, електронні сигарети, е-сигарети, пасивне куріння.

In English: [Ministry of Health of Ukraine: Fight against smoking according to EU and US rules. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 2019;6(92):7-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051760> (ukr.)]

Keywords: tobacco smoking, laws of Ukraine, WHO Framework Convention on Tobacco Control, "scary pictures" on cigarette packages, electronic cigarettes, e-cigarettes, passive smoking.